

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

qamrovdor, dunyo qadar cheksiz, mislsiz ekanligini lingvopragmatik va lingvopoetik jihatdan tasdiqlaydi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Jumanazar Abdullayevning ushbu ijod namunasi bizni tiriklikda onalarni tirikligida qadrlashga, ularning ko‘nglini rozi qilib, duosini olib qolishga chorlaydi. Zero, onaning borigi hayotimizni mazmunli qiladi. U bor ekan, dunyo yorug‘, ko‘ngil xotirjam. Jannat onalar oyog‘i ostidadir, bejiz aytilmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jamolxonov H. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent, 2005.
2. Mirzayev T. O‘zbek xalq maqollari. – Toshkent: Sharq, 2016.
3. <https://uz.wikipedia.org> varvarizmlar
4. Abdulhamid Cho‘lpon. Jadid adabiyoti namunalari. Zabarjad media, 2024.
5. Alisher, O. R., Akbarovich, A. A., & Murtazayevich, M. S. (2025). O ‘ZBEK TILIDA LEKSEMALARGA AN’ANAVIY QARASHLARNING O ‘RNI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 185-191.
6. Murtazayevich, M. S. (2025). OT LEKSEMALARINING BIRIKUVCHANLIK VA BIRIKTIRUVCHANLIK JIHLTLARI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 66-71.
7. JUMANAZAR, A. (2025). O ‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SISTEM-STRUKTUR TALQINLAR, ULARNING METODOLOGIK, GRAMMATIK AHAMIYATI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(6), 111-118.
8. Abdullayev, J. (2025, November). YANGI O ‘ZBEKISTONNING MUMTOZ TILSHUNOSLIK MEROSI, ZAMONAVIY LINGVISTIK QADRIYATI. In *Conferences* (Vol. 1, No. 01).
9. ABDULLAYEV, J. HOZIRGI O‘ZBEK TILINI O‘QITISHDAGI BIR MUAMMOLI HOLAT VA UNING YECHIMI XUSUSIDA. *Я ПРЕПОДАВАНИЕ*, 6.
10. Ilhom o‘g, R. Z. S. (2025). TILSHUNOSLIK FANINING TARAQQIYOTI: YANGI YONDASHUVLAR VA YUTUQLAR. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 571-573.
11. Ilhom o‘g, R. Z. S. (2025). FE‘L DERIVATSIYASI HAQIDAGI ILMIY QARASHLAR. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 98-101.

MUNIS LIRIKASIDA XIZR OBRAZI TALQINI

*Kayumova Gulsanam Abdumannop qizi,
GulDU Adabiyotshunoslik yo‘nalishi
1-bosqich magistranti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada XIX asr Xorazm adabiy muhitining yetuk vakillaridan biri Shermuhammad Munis she‘riyatida qo‘llangan Xizr obrazi hamda uning g‘oyaviy-badiiy xususiyatlari tahlil qilinadi.

Kalit soʻzlar. Shermuhammad Munis, anʼanaviy obraz, mifologik obraz, Xizr, obi hayvon, Masih, talmeh, mubolagʻa.

Abstract. This article analyzes the image of Khidr (Xizr) and its ideological and artistic features in the poetry of Shermuhammad Munis, one of the prominent representatives of the 19th-century Khorezm literary environment.

Keywords: Islamic civilization, global history, historical narrative, diaspora literature, cultural identity, East–West relations, historical interpretation.

Badiiy adabiyotda mavjud boʻlgan asarlarda u qaysi tur yoki janrga mansub boʻlishidan qatʼiy nazar unda doimiy takrorlanadigan, asrlar oʻtsa ham abadiy boʻlgan turli qiyofa va oʻziga xos shaklda namoyon boʻladigan tasvirlar mavjud. Xususan, sheʼriyatda ham shoirlar tez-tez murojaat qiladigan va ularga oʻz talqinlaridan kelib chiqib ijodida aks ettiradigan obrazlar boʻlib ular anʼanaviy obraz deb ataladi. Adabiy anʼanaviylik tizimida obrazlar ikki yirik qatlamni tashkil etadi. Birinchisi – insoniyatning ibtidoiy tasavvurlari mahsuli boʻlgan mifologik obrazlar boʻlsa, ikkinchisi – muqaddas manbalar va tarixiy haqiqat asosida shakllangan diniy-tarixiy obrazlardir. Mumtoz sheʼriyatimizda bu kabi obrazlarning soni bir qancha boʻlib, ularning har biri adabiy tushuncha sifatida keng maʼnoda qoʻllaniladi.

Shermuhammad Munis lirikasi ham anʼanaviylikka hamohang boʻlib, shoir lirik qahramon holatini yoritish hamda falsafiy-estetik qarashlarini toʻlaqonli ifodalash niyatida turli xil mifologik obrazlardan foydalangan. Munis ijodida faol qoʻllanilgan mifologik obrazlardan biri Xizr boʻlib, adabiyotshunoslikda bu obrazning kelib chiqishi haqida turli fikrlar mavjud. Folklorshunos olimlar M.Joʻrayev va Sh.Shomusarovlar Xizr obrazi tarixiga toʻxtalar ekan, uni xalq qarashlariga koʻra ajdodlar ruhining epik timsoli, mushkul ahvolda qolganlarga madad qoʻlini choʻzadigan afsonaviy homiy, donishmand, oqsoqol, obihayot chashmasining sohibi ekanligini taʼkidlab oʻtadi.

Mumtoz sheʼriyatda shoirlar Xizr va uning sifatlaridan turli maqsadlarda foydalangani kabi Munis ham oʻz sheʼriyatida bu obrazga tez-tez murojaat qiladi. Shoir qalamiga mansub “Munis ul-ushshoq” devoni tarkibiga kiruvchi gʻazallarini oʻqir ekanmiz, koʻpgina oʻrinlarda Xizrning turli sifatlarda namoyon etilganligiga guvohi boʻlamiz. Masalan uning gʻazallarida maʼshuqa aʼzolarining Xizr ega boʻlgan tiriklik suvi bilan aloqasi aks etgan baytlar mavjud:

Labing zuloli erur matlabim,ne Xizr suyi,
Koʻzung qatilimanu budur obi hayvonim.

Yuqorida aytilgani kabi Xizr obrazining asosiy va yetakchi mifik belgisi uning abadiy barhayot boʻlishligi va tiriklik suvining egasi ekanligidir. Yuqoridagi baytda ham shu sifat tilga olinib, yorning tasviri nihoyatda mubolagʻa bilan berilgan, yaʼni oshiqning maqsadi Xizr erishgan afsonaviy tiriklik suvi emas, balki yorning labi va uning koʻzlari qotil boʻlsa-da, u uchun tiriklik manbayi yorning qarashidadir. Shuningdek, Munis

lirikasida ma'shuqaning go'zalligini ko'rsatib berishda uning husni jamolini aks ettirishda Xizr vosita rolini o'ynaydi:

Xizr aynida chashmayi nilufariy
Labing uzra yo'q xatti xolingcha xo'b.

Ushbu baytda yorning husnda tengsizligini tasvirlashda Xizr obrazini misol sifatida keltirib, Xizr chashmasini yor go'zalligiga qiyoslaydi. Ya'ni ma'shuqaning labi ustidagi mayin xati va go'zal xolini Xizrning o'sha mashhur bo'lgan tiriklik suviga ega bo'lgan chashmasidan ustun qo'yadi. Ushbu baytda shoir talmeh, tashbeh hamda mubolag'a san'atlaridan mahorat bilan foydalanadi hamda ma'shuqa a'zolarini Xizrning sifatlariga tenglashtirish orqali yorni va unga bo'lgan sevgisini ulug'lab ko'rsatadi.

Munis g'azallarida Xizr umri bilan bog'liq o'rinlari ham aks etgan. Xizr bilan birga Masih ham yondosh qo'llanilib, ularning har ikkisinining ham sifatini birga keltiradi:

Qilmasunlar arzi umri jovidon Xizru Masih
Kim erur Munisg'a umri toza har ko'rmak seni.

Ma'lumki, Xizr abadiy hayot kechiruvchi, Masih esa o'liklarni tiriltiruvchi sifatlariga ega. Ushbu bayt tahliliga ko'ra, Xizr abadiy barhayotligi Masih esa o'liklarga jon bag'ishlovchi sifatlariga ega bo'lgan umrlarini bayon etib maqtanishmasin. Zero, Munis yorni har ko'rganda unga yangidan umr berilgandek bo'ladi. Shoirni shu kabi g'azallarini o'qir ekanmiz, oshiqning ma'shuqaga bo'lgan sevgisini yuqori pardalarda kuylaganiga guvohi bo'lamiz.

Shuningdek, xalq orasida "Xizr nazari tushgan", "Xizr nazar solgan" kabi iboralar ham mavjud bo'lib, bunda Xizr nazari tushgan, uning qadami tekkan joy ko'kalamzorga, barakali joyga aylanadi. Munis ham o'z lirikasida shunga urg'u bergan jihatlar ham uchraydi:

Sening quduming ila shodmon erur olam,
Xizr kibi qadam urg'on yering bo'lur hurrām.

Shoirning e'tirof etishicha, yorning kelishi bilan butun olam shodlikka to'ladi. Uning qadam bosgan joylari xuddi Xizr qadam bosgan yerlari kabi yashnab ketadi. Shermuhammad Munis g'azallarini o'qir ekanmiz, unga Xizr obrazini kiritish orqali nafaqat talmeh san'atidan keng o'rinda foydalangani, balki yorning tasvirida mubolag'a orqali ham yuksak badiiy tasvir yaratishga muvaffaq bo'lganligiga guvohi bo'lamiz.

Xulosa qilib aytganda, Munis Xizr obrazining o'ziga xos jihatlari: tiriklik suviga egaligi, boqiy umr ko'rishi singari sifatlarini keltirish orqali oshiqning ma'shuqaga bo'lgan munosabatlarini ifodalaydi. Yorga bo'lgan intilishlarini Xizrga xos xislatlar orqali ko'rsatadi. Natijada, ma'shuqaning husni jamoli nihoyatda chiroyli ekanligi, uning vasliga yetish esa oshiqni ayriliq azobidan qutqarishi, "tiriklik bulog'i" yorning lablari ekanligi haqidagi chiroyli baytlar yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Munis Shermuhammad. Tanlangan asarlar.–Toshkent: Davlat badiiy adabiyot nashriyoti, 1957.
2. Nurmanov F.O‘zbek folklorida Xizr obrazi,–Toshkent: Bookmany print,2025.
3. Jo‘rayev M,Shomusarov Sh.O‘zbek mifologiyasi va arab folklori.–Toshkent:Fan,2001
4. Mamatqulov M. Sayyodiyning “Tohir va Zuhro” dostonida folklor an‘analari, –Toshkent: Bookmany print, 2024.
5. Mamatkulov, M., & Fayzullayeva, O. (2024). Expression Of Symbols And Allegorical Images In Lyric Cycles. Modern Science and Research, 3(1), 1-7.
6. Fayzullayeva, A. (2010). Özbek Şairi Rauf Parfi Öztürk’ün Şiir Dünyası. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 10(2), 173-184.
7. Kholbekovna F. O. (2021). The Issue Of Artistic Idea In Poetry. European Scholar Journal, 2 (4), 233-236.

“GULISTONNOMA” SHE’RINING BADIY-POETIK TAHLILI

*Mavlonova Madina Bahrom qizi,
Guliston davlat universiteti
Filologiya fakulteti 3-bosqich talabasi
mavlonovamadina2005@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Guliston davlat universiteti dotsenti, filologiya fanlari nomzodi Jumanazar Abdullayevning “Gulistonnoma” she’ri adabiy-badiiy jihatdan tahlil qilinadi.Tahlil jarayonida epitet,metafora va takror kabi badiiy tasvir vositalarining asar mazmunini ochib berishdagi o‘rni ko‘rsatib beriladi.

Kalit so‘zlar: “Gulistonnoma”, adabiy-badiiy tahlil, Vatan obrazi, milliy birlik, badiiy tasvir vositalari.

Abstract. This article provides an literary and artistic analysis of the poem “Gulistonnoma” by Jumanazar Abdullayev, Candidate of Philological Sciences and Associate Professor at Gulistan State University. The analysis highlights the role of artistic devices such as epithet, metaphor, and repetition in revealing the content of the work.

Keywords: “Gulistonnoma”, literary and artistic analysis, image of the Motherland, national unity, artistic devices.

O‘zbek adabiyotida Vatan va ona yurt mavzusi doimo muhim o‘rin tutib kelgan. Shu ruhda yozilgan asarlardan biri – “Gulistonnoma” she’ridir. Ushbu she’rda muallif o‘z ona shahri – Gulistonni ulug‘lab, uning o‘tmishi, buguni va kelajagini badiiy tasvirlar orqali yoritadi. Asar nafaqat shahar madhiyasi, balki vatanparvarlik ruhini ifodalovchi lirik ijod namunasi.